

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Х
МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
«МАТЕМАТИКА В СУЧАСНОМУ
ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ»

Тези доповідей

Київ – 2025

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE
“IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

X
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE
“MATHEMATICS IN A MODERN
TECHNICAL UNIVERSITY”

Abstracts

Kyiv – 2025

X Міжнародна науково-практична конференція
«Математика в сучасному технічному університеті»
<https://matan.kpi.ua/uk/mstu10/>

Програмний комітет

Олег Клесов (Київ, Україна), голова
Юрій Буценко (Київ, Україна)
Ольга Василик (Київ, Україна)
Анна Дудко (Київ, Україна)
Володимир Заєць (Барселона, Іспанія)
Олександр Заїграєв (Торунь, Польща)
Володимир Колчинський (Атланта, США)
Микола Леоненко (Кардіфф, Велика Британія)
Анна Мельникова (Авіньйон, Франція)
Андрій Оленко (Мельбурн, Австралія)
Петро Самусенко (Київ, Україна)
Анатолій Свіщук (Калгарі, Канада)

Організаційний комітет

Ірина Голіченко (Київ, Україна)
Юлія Новікова (Київ, Україна)
Марія Погребіцька (Київ, Україна)
Юрій Приходько (Київ, Україна)
Лідія Федорова (Київ, Україна)

Секції

Секція 1. Застосування математики в суміжних науках
Секція 2. Методика викладання математики та сучасні освітні технології у вищій школі
Секція 3. Історія точних наук

Матеріали Десятої міжнародної науково-практичної конференції «Математика в сучасному технічному університеті», 20–21 лютого 2025 року, Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського.

X International Scientific and Practical Conference
«Mathematics in a Modern Technical University»
<https://matan.kpi.ua/en/mstu10/>

Programme committee

Oleg Klesov (Kyiv, Ukraine), chair
Yurii Butsenko (Kyiv, Ukraine)
Olga Vasylyk (Kyiv, Ukraine)
Anna Dudko (Kyiv, Ukraine)
Volodymyr Zayats (Barcelona, Spain)
Oleksandr Zaigraev (Toruń, Poland)
Volodymyr Koltchinskii (Atlanta, USA)
Mykola Leonenko (Cardiff, Great Britain)
Anna Melnykova (Avignon, France)
Andriy Olenko (Melbourne, Australia)
Petro Samusenko (Kyiv, Ukraine)
Anatoliy Swishchuk (Calgary, Canada)

Organizing committee

Iryna Golichenko (Kyiv, Ukraine)
Yuliia Novikova (Kyiv, Ukraine)
Mariia Pohrebitska (Kyiv, Ukraine)
Yuriy Prykhodko (Kyiv, Ukraine)
Lidiia Fedorova (Kyiv, Ukraine)

Секції

Section 1. Applications of mathematics
Section 2. Methods of teaching mathematics and modern educational technologies in higher education
Section 3. History of natural sciences

Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference «Mathematics in a Modern Technical University», February 20–21, 2025, Kyiv, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

Зміст

Пленарна доповідь / Plenary session	9
Алексеева І. В., Федорова Л. Б. Конференція «Математика в сучасному технічному університеті» як відображення змінення тенденцій в математичній освіті	10
I. Застосування математики в суміжних науках / Applications of mathematics	14
Isaiev V., Fedorenko V., Bankovskiy M., Palchik S. <i>Modeling of air exchange according to the scheme “air supply from above – air exhaust from below”</i>	15
Krutii Yu. S., Perperi A. O., Bekshaiev O. S. <i>On an analytical method for calculating the bending of rectangular plates on an inhomogeneous elastic foundation</i> . . .	19
Krutii Yu. S., Perperi A. O., Teorlo N. A. <i>On the analytical method for calculation a beam resting on inhomogeneous elastic foundation</i>	23
Shevtsova O. M. <i>The Poisson bracket and Hamilton’s equations of motion</i>	26
Барабаш О. В., Свинчук О. В., Макарчук А. В. <i>Ймовірність зв’язності інформаційних систем як функція часу</i>	30
Білий В. О., Білий О. Г. <i>Вплив рідини із ємностей циліндричної та сферичної форм в залежності від осі обертання</i>	32
Богинський Д. С., Сідлецький В. О., Новікова Ю. В. <i>Дослідження хаотичної поведінки осцилятора Чуа</i>	36
Бондарчук В. Ю. <i>Перетворення Фур’є в теорії сигналів</i>	39
Буценко Ю. П., Лабжинський В. А. <i>Виявлення деструктивного інформаційного впливу на об’єкт критичної інфраструктури</i>	41
Ванін В. В., Залевська О. В., Савчук Б. І. <i>Модельовання цифрових даних звукових сигналів на основі параметрів фрактальних функцій</i>	45
Вашпанова Н. В., Синлівий М. Ю. <i>Деякі інфінітезимальні деформації поверхонь із заданою зміною тензора Річчі</i>	49
Гембарська С. Б., Василюк Н. В., Воронюк М. О. <i>Колмогоровські поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних типу Нікольського–Бесова</i>	53
Гембарська С. Б., Романюк І. А., Балабуха В. І. <i>Найкращі наближення класів типу Нікольського–Бесова періодичних функцій багатьох змінних у просторі $B_{q,1}$</i>	55
Гладун В. В., Іванов О. В. <i>Особливості оцінювання параметрів множинного квазіцирпованого сигналу</i>	57
Горчаков О. О. <i>Реалізація сценарію узагальненої переміжності у динамічній системі Ресслера</i>	61
Гураль І. М., Смолоник Л. Р. <i>Класифікація навчальної поведінки майбутніх інженерів при вивченні дисциплін математичного циклу</i>	63

Залевська О.В., Гуляньський О.С., Коник Р.В. Застосування фрактального аналізу для прогнозування довгострокових тенденцій на українському фондовому ринку	66
Зінченко Н.М. Складні процеси відновлення: асимптотична поведінка і застосування у фінансовій і актуарній математиці, теорії надійності і теорії масового обслуговування	69
Іваненко Т.В. Оптимізаційні моделі банківської діяльності	74
Іваненко Т.В. Моделювання банківської діяльності з позиції мікроекономіки	78
Кюсак В.А., Патрашку Є.В. Моделювання природного освітлення	82
Косович І.Т., Черевко І.М. Математичний аналіз SIR моделі Кермака–Маккендріка	85
Круглова Н.В., Диховичний О.О. Застосування факторного аналізу в психології	89
Крутії Ю.С., Перпері А.О., Величко Д.В. Математичні аспекти динамічного розрахунку круглих пластин на неоднорідній пружній основі	93
Кубайчук О.О., Іщенко А.А., Прухніцька В.В. Метод К'юніга-Егерварі в алгоритмах розв'язування задачі оптимізації для задач криптоаналізу	96
Кузьмич О.Р. Використання математики в кібербезпеці	98
Макарчук О.П. Ланцюгове A_2 -представлення дійсних чисел: сучасні результати та відкриті проблеми	100
Матковський В.Ю. Метод оптимального розподілу інвестицій на основі нечіткого виведення типу 2	103
Мельник А.О., Розора І.В. Статистична оцінка та перевірка гіпотез для імпульсної перехідної функції	107
Мірко С.С., Маслянюк П.П. Проблеми обробки інформації судочинства України та NLP-технології штучного інтелекту	111
Нерода І.В., Кондрук Є.Б., Нерода В.А. Інтелектуальний аналіз даних в задачах освітньої сфери	115
Панічек О.В., Тимошенко О.А. Математичне моделювання динаміки передачі інфекційних захворювань з використанням СДР	119
Паренюк Д.В., Івко О.П., Паренюк А.В. Використання штучного інтелекту в задачах неруйнівного контролю	123
Романюк О.Н., Майданюк В.П., Романюк О.В. Використання математики при формуванні графічних зображень	126
Сеїт-Джеліль І.А. Вплив запізнювання на регулярну та хаотичну динаміку неідеальної динамічної системи “бак з рідиною-електродвигун”	130
Селіванов В.В., Василик О.І. Оцінювання ймовірності банкрутства для процесу ризику з φ -субгауссовими величинами позовів	132
Синявська О.О., Тегза А.М. Застосування рангових коефіцієнтів для оцінки узгодженості рейтингів за різними факторами	136
Соловйов А.А., Рашкова Л.О. Тривимірні звідні псевдоріманові простори	140
Тихоненко Д.В., Ямненко Р.Є. Властивості екстремумів сум зв'язаних випадкових процесів із класів $V(\varphi, \psi)$	144

Федченко Ю. С., Лесечко О. В., Мар'яно Я. Г. <i>Майже єйштейнові напівзвідні простори</i>	147
Чередько Д. О. <i>Роль математичних методів у геоінформаційній розвідці (GEOINT)</i>	150
II. Методика викладання математики та сучасні освітні технології у вищій школі / Methods of teaching mathematics and modern educational technologies in higher education	152
Shevtsova O. M. <i>Visualization in Maple for Learning Differential Calculus</i>	153
Tuluchenko H. Ya. <i>Generalized Bernoulli equation as a source for generating tasks of increased complexity</i>	157
Бақун В. В. <i>Про математичні моделі випадкового досліджу</i>	160
Баліна О. І., Безклубенко І. С., Богданов О. В., Буценко Ю. П. <i>Спеціалізовані програмні пакети та їх роль у курсі вищої математики</i>	164
Гурич А. М. <i>Методика вивчення теми «Застосування похідної» в шкільному курсі математики</i>	168
Диховичний О. О., Круглова Н. В. <i>Застосування штучного інтелекту у створенні та аналізі тестових завдань з вищої математики</i>	172
Зошак Л. М. <i>Інноваційні підходи до формування математичних компетентностей студентів в умовах цифровізації вищої освіти</i>	175
Ковтонюк М. М., Соя О. М. <i>Інноваційні підходи до формування методичної культури майбутнього викладача математики в освітньому середовищі університету</i>	179
Кононович Т. О., Подошвелев Ю. Г. <i>Інформаційні технології та наукові знання в контексті підвищення якості математичної освіти</i>	184
Лагода О. А., Кудзіновська І. П. <i>Оцінювання математичних компетентностей студентів-логістів в умовах дистанційного навчання</i>	188
Мельник І. Ю., Задерей Н. М., Нефьодова Г. Д., Хохотва М. О. <i>До питання використання штучного інтелекту при вивченні математичних та технічних дисциплін</i>	192
Москвичова К. К., Орловський І. В., Пелехата О. Б., Тимошенко О. А. <i>Інноваційні підходи підтримки математичної освіти в умовах викликів</i>	195
Мулик О. В. <i>Власні вектори та власні числа в лінійній алгебрі та статистиці за допомогою функцій MS Excel</i>	199
Підгорна Т. В., Самусенко П. Ф. <i>Особливості навчання імітаційного моделювання</i>	203
Тютюн Л. А., Косовець О. П. <i>Візуалізація навчального матеріалу з математичних дисциплін у вищій школі за допомогою середовища GeoGebra</i>	205
III. Історія точних наук / History of natural sciences	209
Golichenko I. I. <i>History of complex numbers</i>	210
Karmadonova T. <i>The use of mathematical methods for modeling the causes and consequences of Intellectual migration</i>	213

Generalized Bernoulli equation as a source for generating tasks of increased complexity

H. Ya. Tuluchenko¹

¹*National Technical University 'Kharkiv Polytechnic Institute',
Kharkiv, Ukraine*

tuluchenko@ukr.net

Abstract

The technology of creating problems of increased complexity based on generalized ordinary Bernoulli differential equations is considered.

Keywords: generalized Bernoulli equation; advanced problems.

Problems of increased complexity play a key role in the development of mathematical abilities of students who have a high level of previous training. Such problems stimulate students to creative search, develop their ability to abstract thinking and ingenuity. Successfully solving complex problems increases the student's self-esteem, his confidence in his abilities and motivates him to further study.

When developing such tasks, the teacher must maintain a balance between complexity and accessibility. The tasks should be complex enough to stimulate students' critical thinking, but at the same time understandable for solving. A task that is too complex can demotivate students, and one that is too simple will not produce the desired effect.

Problems of increased complexity are of particular methodological interest when they allow not only varying numerical parameters but also modifying the structure of the problem itself while preserving its core idea. This potential can be fully realized when developing advanced problems in the topic 'Ordinary Differential Equations'.

Scientists are exploring different ways to generalize Bernoulli's ordinary differential equation. Consider the generalization proposed in [Azevedo, Valentino, 2017]:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)h(y) = Q(x)g(y), \quad (1)$$

where $P(x)$ and $Q(x)$ are known functions; $h(y)$ and $g(y)$ are known functions from unknown function $y(x)$.

The authors of the aforementioned work demonstrated that given a relationship between known functions:

$$h(y) = g(y) \cdot \int \frac{dy}{g(y)}, \quad (2)$$

equation (1) can be transformed into a linear equation:

$$\frac{du}{dx} + P(x)u = Q(x) \quad (3)$$

by substitution:

$$u = \frac{h(y)}{g(y)}. \quad (4)$$

To create training examples, it is recommended to choose functions such as the function $g(x)$ for which the integral of formula (2) is calculated analytically. For example:

$$(a^2 + y^2), \quad \frac{a^2 + y^2}{y}, \quad \cos^2 y, \quad \frac{1}{\ln y}, \quad \frac{a + \exp(y)}{\exp(y)} \quad \text{etc.}$$

The values for the coefficients $P(x)$ and $Q(x)$ should be selected from linear equations found in abundance in various collections of higher mathematics problems. This ensures that we obtain an equation that has an exact solution and can be solved using the aforementioned algorithm.

Example. Solve ODE:

$$2 \cdot \frac{dy}{dx} + \cos x \cdot \sin 2y = \sin 2x \cdot \cos^2 y. \quad (5)$$

Solution process. From equation (5) we find that in this case:

$$P(x) = \cos(x), \quad Q(x) = \frac{1}{2} \sin(2x), \quad h(y) = \frac{1}{2} \sin(2y), \quad g(y) = \cos^2 y.$$

We verify that relation (2) holds:

$$\cos^2 y \cdot \int \frac{dy}{\cos^2 y} = \cos^2 y \cdot \operatorname{tg} y = \frac{1}{2} \sin 2y = h(y).$$

We apply the substitution (4) to the given equation:

$$u = \operatorname{tg} y.$$

and we obtain a linear equation of the form (3):

$$\frac{du}{dx} + \cos x \cdot u = \frac{1}{2} \sin 2x.$$

We solve the last equation in the traditional way and find its general solution:

$$u = \sin x - 1 + C \exp(-\sin x).$$

We return to the desired function $y(x)$ and have the general solution of the given equation:

$$\operatorname{tg} y = \sin x - 1 + C \exp(-\sin x).$$

Note that the transformations omitted from this abstract have a separate educational value for students.

A promising direction for continuing work on the topic of abstract is the creation of an interactive application that facilitates the generation of problems based on the generalized Bernoulli equation. The implementation of this idea together with students who have sufficient programming skills allows for the full realization of interdisciplinary connections and the visual demonstration of the effectiveness of the integration of various sciences.

References

Azevedo D., Valentino, M.C. (2017). Generalization of the Bernoulli ODE. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, no. 48(2), pp. 256–260. <https://doi.org/10.1080/0020739X.2016.1201599>